

METABOLIK SINDROM - ZAMONAVIY JAMIYATNING MUAMMOSI

G.Sh. Shavkatova¹, D.R. Xudoyarova², Z.A. Shopulotova³

¹⁻²⁻³Samarqand davlat tibbiyot instituti, Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6417805>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-mart 2022

Ma'qullandi: 20-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

metabolik sindrom,
diagnostika mezonlari,
insulin qarshiligi, semizlik,
davolash asoslari

ANNOTATSIYA

Metabolik sindrom (MS) - visseral semirish, periferik to'qimalarning insulinga sezgirligining pasayishi, giperinsulinemiya, dislipidemiya, bu metabolizmning o'zgarishlarini barcha turlari, 2-toifa qandli diabet va arterial gipertenziya rivojlanishiga, aholining sog'lom turmushini buzilishiga olib keladigan simptomlar majmuasidir. Hozirgi vaqtda metabolik sindrom muammosi zamonaviy jamiyatning asosiy tibbiy, ijtimoiy va iqtisodiy tendentsiyalaridan biri hisoblanadi, bu esa umr ko'rish davomiyligining qisqarishiga va uning sifatining yomonlashishiga olib keladi. Taqdim etilgan maqolada muammo bo'yicha zamonaviy qarashlar ko'rib chiqiladi. Metabolik sindromning tarkibiy qismlarini o'rganish va tashxislashning asosiy yo'nalishlarida, sindromning etiopatogenezi va tarqalishini o'rganish bo'yicha maqolalar tahlil qilingan va uni davolashning zamonaviy mezonlari ko'rsatilgan. Patologiyaning rivojlanishiga ta'sir qiluvchi zamonaviy omillarga e'tibor qaratiladi, qoida tariqasida, bu genetik omillar, ko'p miqdorda yuqori kaloriyalı oziq-ovqatlarni iste'mol qilish va kam jismoniy faoliyat. Genetik xavf omillari mushak tolalari tarkibining konstitutsiyaviy xususiyatlarida, yog' tarqalishida, uglevod va yog' almashinuvining asosiy fermentlarining faolligi va insulinga sezgirligida bo'lishi hisobga olingan. Ko'pincha metabolik sindromga hamroh bo'lgan ovqatlanish buzilishlari tahlil qilinadi, ular orasida stressga giperfagik reaksiya, kompulsiv giperfagiya, uglevodlarga bo'lgan ishtiyoq va premenstrual giperfagiya o'rganilgan

Bizning davrimizda metabolik sindromni o'rganish uning tarqalishining pandemiya xususiyati tufayli alohida ahamiyatga ega bo'ldi. Turli mamlakatlarda MS ning ijtimoiy ahamiyati ham tashvishlidir.

Zamonaviy mahalliy va xorijiy adabiyotlarda metabolik sindromga (MS) bag'ishlangan nashrlar soni doimiy ravishda o'sib bormoqda. "Metabolik sindrom" xalqaro instituti yaratildi, tematik

jurnallar nashr etilmoqda, deyarli barcha xalqaro konferensiyalar, kongresslar va yig'ilishlarda ushbu mavzuga alohida e'tibor qaratilmoqda [5].

Metabolik sindromning tarqalishi qandli diabetning tarqalishidan 2 baravar yuqori va keyingi 25 yil ichida uning o'sish sur'ati 50% ga oshishi kutilmoqda" [3, 23]. Sindrom bilan kasallanish darajasi juda xilma-xil bo'lib, Xitoyda 10,6% dan AQShda 24% gacha. Bu muammo nafaqat 18 yoshdan oshgan odamlarga ta'sir qiladi. So'nggi 10 yil ichida metabolik sindrom belgilari bo'lgan bolalar soni 4,2 dan 6,4% gacha ko'tarildi. Haddan tashqari tana vazni iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning voyaga yetmagan aholisining 12-14 foizida uchraydi.

MS hayotiy organlarning subklinik shikastlanishi bilan bog'liq. Bu buyraklarning filtratsiya funksiyasining pasayishi, mikroalbuminuriya, arteriyalar qattiqlikning kuchayishi, chap qorincha miokard gipertrofiyasi, diastolik disfunktsiya, chap qorincha bo'shlig'ining kattalashishi, uyqu arteriyasi devorining qalinlashishi va ko'plab kasalliklarda namoyon bo'ladi. Ushbu buzilishlar AG borligidan qat'iy nazar o'zini namoyon qiladi [20]. Rossiya davlati tadqiqotchilarining ma'lumotlariga ko'ra android tipidagi semizlik bilan og'rigan bemorlarda arterial gipertenziya (AG) 73,3%, koronar arteriya kasalligi - 57,3%, 2-toifa diabet - 64%, giperxolesterolemiya - tekshirilganlarning 60% da aniqlangan. IYK bilan og'rigan bemorlar guruhida semizlik 62%, gipertenziya 58%, giperxolesterolemiya 54% va 2-toifa diabet 32% bemorlarda aniqlangan. 2-toifa qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda semizlik bemorlarning 80 foizida, gipertenziya 68

foizida, giperxolesterolemiya 62 foizida, koronar arter kasalligi 65 foizda rivojlanishi takidlangan [27, 18].

Kardiologiya ilmiy jamiyati metabolik sindrom kontseptsiyasini quyidagicha izohlaydi: MS viseral yog' massasining ko'payishi, periferik to'qimalarning insulin va giperinsulinemiyaga sezgirligining pasayishi, uglevodlar, lipidlar almashinuvining buzilishi, purin almashinuvi o'zgarishi va arterial gipertenziya rivojlanishi bilan tavsiflaydi.

Shuningdek, MS ni tashxislash uchun diagnostik mezonlarni ishlab chiqolgan, ular orasida asosiylari - ayollarda 80 sm dan ortiq va erkaklarda 94 sm dan ortiq bel aylanasi (BA) va qo'shimcha mezonlar: qon bosimi > 140 va 90 mm.Hg.ust. yoki gipertoniyani dorilar bilan davolanish; triglitseridlar darajasining ortishi ($\geq 1,7$ mmol/l); HDL xolesterin darajasining pasayishi (erkaklarda <1,0 mmol/l; ayollarda <1,2 mmol/l); LDL xolesterin darajasining oshishi (> 3,0 mmol / l); glyukozaga bardoshlikning buzilishi (GBB); och holatda glisemiya - plazmada glyukozasi 7,8 mmol / l dan kam bo'lishi sharti bilan ochlik plazmasidagi glyukoza $\geq 6,1$ va <7,0 mmol / l ga ko'tarilishi va boshqalar. Ishonchli MS 3 ta mezon mavjud bo'lganda ko'rib chiqiladi: 1 ta asosiy va 2 ta qo'shimcha [7,12,19].

MS patogenezida yagona ildiz sababini topish qiyin, ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq va o'zaro ta'sirga ega. MS ning asosini insulin qarshiligi (IQ) yoki tana to'qimalarining insulin ta'siriga buzilgan biologik javobi, to'qimalar tomonidan glyukoza iste'molining pasayishi bilan birga keladi. Shu bilan birga, ushbu uglevodni iste'mol qilishning

oksidlovchi bo'lmagan usuli, glikogen sintezi ko'proq darajada buziladi, bu genetik (insulin retseptorlari nuqsoni) va tashqi omillarning o'zaro ta'siri, ayniqsa androgenik semizlikning shakllanishi va skelet mushaklari kapillyarlarida ularning vazokonstriksiyasi natijasida hajmli qon oqimining pasayishi va bu glyukozaning hujayralarga tarqalish yo'lining oshishiga ta'sir qiladi [21, 25]. Semirib ketgan odamlarda gipertenziyaning maqsadli organlari ancha oldinroq ta'sirlanadi va ularning o'zgarishlari semizliksiz gipertenziya bilan og'rikan bemorlarga qaraganda ancha aniqroqdir [4, 12].

Olimlar IR va birga keladigan giperinsulinemiya endotelial disfunktsiya bilan chambarchas bog'liq bo'lgan bir qator patologik reaksiyalarni keltirib chiqarishini va metabolik kasalliklarga olib keladigan ayovsiz doirani tashkil qilishini isbotladilar [25]. MSda metabolik kasalliklarning shakllanishining asosiy shartlaridan biri bu visseral semirish turi (chunki visseral yog' miqdorining ortishi IQ, giperinsulinemiya (GI), dislipidemiya, arterial gipertenziya bilan birlashtirilgan). Shu bilan birga, yog' to'qimasini leptin ishlab chiqaruvchi neyroimmunoendokrin organ sifatida ko'rish mumkin [2, 10, 17]. Leptin, o'z navbatida, gipotalamusdagi ochlik va to'yinganlik markazlariga ta'sir qiladi, energiya gomeostazini tartibga solishda ishtirok etadi va tana vaznini nazorat qiladi. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, semirishda gipotalamusning leptinning markaziy ta'siriga kompensatsion qarshiligi mavjud va natijada salbiy teskari aloqa mexanizmi giperleptinemiya olib keladi. Leptin adipotsitlar va oshqozon osti bezi b-hujayralari o'rtasidagi bog'liqlik bo'lib, insulin sekretsiyasini

rag'batlantiradi va ikkinchisiga sezuvchanlikni pasaytiradi, deb ishoniladi. Shu bilan birga, leptin darajasi yog' to'qimalarining etarli darajada to'planishining signal belgisidir [13, 15, 30].

MS rivojlanishiga ta'sir qiluvchi omillar zamonaviy tibbiyotga yaxshi ma'lum. Bu, birinchi navbatda, ko'p miqdorda yuqori kaloriyalı ovqatlarni iste'mol qilish va kam jismoniy faoliyat. Qorin bo'shlig'idagi semirish to'yingan yog'li kislotalarni o'z ichiga olgan hayvon yog'larini ortiqcha iste'mol qilishga asoslangan. Agar iste'mol qilingan yog'ning massasi tananing oksidlanish qobiliyatidan oshsa, semirish rivojlanadi va rivojlanadi.

Ortiqcha oziq-ovqat bilan ta'minlangan to'yingan yog' kislotalari hujayra membranasi fosfolipidlarida strukturaviy o'zgarishlarga va insulin signalining hujayra ichiga o'tkazilishini boshqaruvchi genlarning ekspressiyasining buzilishiga olib keladi [6, 9]. Zamonaviy odamning ratsionida tabiiy shakldagi oziq-ovqatlar kamroq va pishirish uchun ko'p miqdordagi yog'ni talab qiladigan qayta ishlangan ovqatlar, shuningdek, oson hazm bo'ladigan uglevodlarga boy sanoat idishlari mavjud. "Fast-fud" ("tez ovqatlanish"), yuqori kaloriyalı ichimliklar va dam olishni kompyuterlashtirish kasallikning rivojlanishiga salbiy hissa qo'shmoqda. Eng muhim ekologik omil - bu to'yingan yog'li kislotalarni o'z ichiga olgan hayvon yog'larini haddan tashqari iste'mol qilishdir [8].

Jismoniy faollikning pasayishi semirish va IQ rivojlanishiga hissa qo'shadigan ortiqcha ovqatlanishdan keyin ikkinchi eng muhim omil hisoblanadi. Gipodinamiya

bilan mushak va yog' to'qimalarida triglitseridlarning lipoliz va utilizatsiyasi sekinlashadi va mushaklarda glyukoza tashuvchilarining translokatsiyasi kamayadi, bu IQ rivojlanishiga olib keladi.

Genetik xavf omillari mushak tolalari tarkibining konstitutsiyaviy xususiyatlarida, yog'larning taqsimlanishida, uglevod va yog' almashinuvining asosiy fermentlarining faolligi va insulinga sezgirligida ham bo'lishi mumkin. MS ning shakllanishi bir nechta nomzod genlar guruhiga genetik moyillik bilan belgilanadi [27]. Ushbu guruhlardan biri mahsuloti glyukoza darajasini ko'rsatadigan genlarni o'z ichiga oladi. Insulin ta'siriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan nomzod genlar soni juda ko'p. Har xil oqsillar insulin ta'sirining signal zanjirida ham, glyukozani qabul qilish va metabolizm jarayonlarida ham ishtirok etadilar, ularning har qanday o'zgarishi insulin sezuvchanligiga ta'sir qilishi mumkin [1].

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Александров О.В. Метаболический синдром // Российский медицинский журнал. – 2006. – Т.5, №6. – С. 50-55.
2. Балаболкин М.И., Клебанова Е.М., Креминская В.М. Лечение сахарного диабета и его осложнений. – М.: Медицина, 2005. – 511 с.
3. Беленкова Ю.Н., Оганова Р.Г. Кардиология: национальное руководство. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 1232 с.
4. Беляков Н.А. Метаболический синдром у женщин // Патофизиология и клиника / под ред. Г.Б. Сеидова. – СПб: Издательский дом СПбМАПО, 2005. – 440 с.
5. Бокарев И.Н. Метаболический синдром // Журнал клинической медицина. – 2014. – Т.9, №8 – С.71.
6. Галявич А.С., Салахова Л.Р. Нарушение обмена жирных кислот при атеросклерозе и возможности его коррекции // Кардиология. – 2006. – Т.9, №12. – С. 30-34.
7. Колопова Т.А. Метаболический синдром X-пандемия 21 века // Саратовский научно-медицинский журнал. – 2008. – Т.21, №3. – С. 131.

8. Лазебник Л. Б. Метаболический синдром и органы пищеварения. – М.: Анахарсис, 2009. –184 с.
9. Лазебник Л.Б. Метаболический синдром у пациентов с заболеваниями органов пищеварения // Терапевтический архив. – 2007. – Т.6, №10. – С. 9-13.
10. Митьковская Н.П. Сердце и метаболический риск. – Минск: Беларусь наука, 2008. – 277 с.
11. Мычка В.Б . Метаболический синдром: современные подходы к лечению // Журнал доказательной медицины для практикующих врачей. – 2006. – Т.8, №9. – С. 26.
12. Нестеров Ю.И. Метаболический синдром: распространенность среди амбулаторных больных артериальной гипертонией, эффективность лечения // Клиническая медицина. – 2008. – Т.2, №2. – С. 67-70.
13. Никонова Л.В. Метаболическая активность жировой ткани и ее роль в формировании инсулинорезистентности // Журнал Гродненского государственного медицинского университета. – 2012. – Т.4, №1. – С. 7-8.
14. Ощепкова Е.В. Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в Российской Федерации в 2001-2006 гг. и пути по ее снижению // Кардиология. – 2009. – Т.8, №2. – С. 67-72.
15. Передерева Е. В. Гормон лептин и проблемы репродукции // Злокачественные опухоли. – 2012. – Т.2, №3. – С. 36.
16. Романова М.М. Особенности пищевого статуса и пищевого поведения у больных с синдромом диспепсии в сочетании с метаболическим синдромом // Традиционная медицина. – 2011. – Т.24, №5. – С. 381-382.
17. Свеклина Т. С. Метаболический синдром и воспаление: актуальные вопросы патогенеза // Клиническая лабораторная диагностика. – 2013. – Т.6, №3. – С. 7-9.
18. Сусеков А.В. Новые достижения в лечении гиперхолестеринемии и атеросклероза // Фарматека. – 2007. – Т.9, №8. – С. 16-22.
19. Танашян М.М. Хронические цереброваскулярные заболевания, метаболический синдром и состояние систем гемореологии и гемостаза // Терапевтический архив. – 2010. – Т.82, №10. – С. 19-24.
20. Урясьев О.М., Горбунова Д.Ю. Особенности сочетанного течения метаболического и суставного синдромов // Земский врач. – 2015. – Т.28, №4. – С. 20-23.
21. Хуцишвили М.Б. Немедикаментозные методы лечения метаболического синдрома // Клиническая медицина. – 2009. – Т.21, №10. – С. 4-9.
22. Чазов И.Е. Диагностика и лечение метаболического синдрома: рекомендации экспертов Всероссийского научного общества кардиологов. – М.: Агентство Мединформ, 2009. – С. 6-10.
23. Чазова И.Е., Мычка В.Б. Метаболический синдром – М.: Медиа Медика, 2004. – 168 с.
24. Щербакова М.Ю. Современные взгляды на диагностику, классификацию, принципы формирования группы риска и подходы к лечению детей с метаболическим синдромом

// Педиатрия. – 2010. – Т.89, №3. – С. 123-127.

25. Aronne L.J. Adiposity and fat distribution outcome measures: assessment and clinical implications // Obesity Research. – 2002. – V.5, N2. – P. 14-21.

26. Correia M.L. Obesity-associated hypertension: new insights into mechanisms // Hypertension. – 2005. – V.45, N1. – P. 9-14.

27. Grundy S.M., Brewer H.P. Definition of metabolic syndrome // Report of the National Heart, Lung, and Blood Institute National Heart // American Heart Association conference on scientific issues related to definition. New York, 2004. – P. 433-438.

28. Kahn R.A., Buse J.Y., Ferrannini E.B., Stern M.Y. Metabolic syndrome: time for critical evaluation // Hypertension. – 2006. – V.12, N2. – P. 99-106.